

REALIZACJA KURSU SPECJALNEGO "HISTORIA SZTUKI WOKALNEJ" W PROCESIE PRZYGOTOWANIA STUDENTÓW NA STUDIACH MAGISTERSKICH Z WOKALU UNIWERSYTETÓW PEDAGOGICZNYCH

Tocka Ludmyła

doktor nauk pedagogicznych, profesor, Uniwersytet pedagogiczny
imienia Myczajła Drahomanowa (m. Kyiv, Ukraina)

o.totska@gmail.com

Streszczenie. Artykuł omawia główne podejścia do kształtowania treści kursu specjalnego "Historia sztuki wokalne" dla studentów magisterium wokálnego uniwersytetów pedagogicznych. Cel, zadania i elementy konstrukcyjne są zdefiniowane.

Słowa kluczowe: ewolucja sztuki śpiewu, europejskie szkoły wokálne, mapa edukacyjno-metodyczna.

IMPLEMENTATION OF THE SPECIAL COURSE «HISTORY OF VOCAL ART» TO THE VOCAL MASTER PROGRAM IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

Abstract. The article deals with the main approaches to the formation of the content of the special course «History of vocal art» for students of vocal master program in pedagogical universities. The purpose, tasks and structural components are defined.

Keywords: evolution of the singing art, European vocal schools, educational-methodical map.

ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ІСТОРІЯ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА» У ПРОЦЕС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВОКАЛЬНОЇ МАГІСТРАТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація. У статті розглядаються основні підходи до формування змісту спецкурсу «Історія вокального мистецтва» для студентів вокальної магістратури педагогічних університетів. Визначаються мета, завдання та структурні компоненти.

Ключові слова: еволюція мистецтва співу, європейські вокальні школи, навчально-методична карта.

Сучасне освітнє середовище вирізняється різноманіттям засобів, методів і форм організації навчального процесу. Переважна більшість викладачів і науковців стверджує, що у фаховій підготовці магістрантів педагогічних університетів потрібно використовувати принципи, які підкреслюють єдність і універсальність практики і наукових знань, указувати на зв'язок між різними її галузями. Викладання дисциплін у магістрантів педагогічних університетів повинно змістити акцент з використання індуктивного методу пізнання (від часткового до загального) до використання дедуктивного методу (від загального до конкретного), а побудова навчальних програм має враховувати специфіку сучасної вокальної освіти. Це ставить перед системою педагогічної освіти багато завдань, розв'язання яких на сучасному етапі неможливе без використання спецкурсів.

Так, у процесі фахової підготовки студентів вокальної магістратури педагогічних університетів був уведений у навчальний план «Спецкурс за кваліфікацією» - «Історія вокального мистецтва».

Варто відзначити, що питаннями становлення, формування і розвитку вокального мистецтва та вокального виконавства в історичному аспекті займалися В. Багадуров, Ю. Барсов, Р. Вагнер, Б. Гнидь, І. Драч, О. Мерлін, І. Назаренко, О. Стахевич, Л. Ярославцева та інші. Зокрема, Л. Ярославцева (*Ярославцева Л.К., 1981, 90с.*) та Б. Гнидь (*Гнидь Б.П., 1997, 320с.*) висвітлюють проблему з позиції вивчення вокальних шкіл та вокальної педагогіки, які склалися остаточно у ХІХ на початку ХХ століття.

Отже, через виникнення суперечок між запитаннями «Що співаємо?» та «Як співаємо?» вимагають нових суджень та розумінь, а значить досліджень в історичному аспекті. Ще Д. Аспелунд зазначив (*Аспелунд Д.Л., 1952, с.7*), що «...саме виконавська практика визначає мету і завдання підготовки співаків, їх навчання та виховання». Відповідно, «традиційна теорія співу нехтувала музично-художнім боком педагогічної та виконавської практики. Педагогічний процес набував через це абстрактного, схематичного характеру, який зовсім не узгоджувався з різноманітністю виконавської практики... Традиційна вокально-педагогічна теорія обмежувалася спробами створення методики в галузі вокально-технічної роботи, яка ґрунтується переважно на природно-наукових даних про роботу голосового апарату» (*Аспелунд Д.Л., 1952, с. 8*).

Тобто, щоб вокальне навчання студентів вокальної магістратури не мало невідповідності між вокально-виконавською практикою та науково-педагогічною, потрібен зазначений вище спецкурс «Історія вокального мистецтва».

Як зазначає О. Стахевич (*Стахевич О.Г., 2013, с.7*), «*еволюція мистецтва співу* – це еволюція вокально-виконавських стилів, кожний з яких ґрунтується на власній теорії, яка може не відповідати і навіть заперечувати стиль і теорії попередньої чи наступної епохи. В основі вокально-виконавської практики різних епох лежить проблема використання природи співацького голосу. Розкриття цієї проблеми в історичному аспекті пояснює характер звучання співацького голосу і стилістику вокального інтонування музичних творів... А звідси – можна встановити історичні методи вокального навчання і виховання професіональних співаків, їх взаємозв'язок, спадкоємність».

Мета статті – обґрунтувати принципи формування змісту навчання спецкурсу «Історія вокального мистецтва» вищих навчальних закладів.

Зміст навчання – це науково обґрунтований та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. Формування змісту спецкурсу «Історія вокального мистецтва» ґрунтується на принципі інтеграції навчальних програм музично-педагогічної освіти, які входять до навчального плану. Визначення змісту і структури спецкурсу «Історія вокального мистецтва» проводилося, виходячи із системного підходу педагогічних досліджень, що орієнтується на розкриття цілісності, виявлення його внутрішніх зв'язків і відносин, розроблених в педагогіці принципів добору змісту і структуризації освіти, а також цілей і завдань навчання дисципліни для здійснення фахової підготовки студентів вокальної магістратури педагогічних університетів.

Уміння студента вокальної магістратури працювати над розв'язанням професійних завдань буде забезпечено в тому випадку, якщо методична система спецкурсу «Історія вокального мистецтва» буде сформована на основі класичних принципів дидактики, а саме: науковості, систематичності, доступності, свідомого

навчання, наступності, неперервності, перспективності, узагальнення, конструктивності, професійної спрямованості та інтеграцією знань.

Відповідно визначеному змісту спецкурсу, визначили мету і завдання.

Метою навчальної дисципліни є підвищення теоретичного, методичного та методологічного рівня знань щодо історичного розвитку, етнокультурних витоків, умов становлення і розвитку вокального мистецтва, його місця й ролі у культурному житті національного та світового освітнього простору, а також надати професійного спрямування знанням і фаховим орієнтирам, засвоєним у ході вивчення дисципліни.

Основними завданнями вивчення дисципліни *«Спецкурс за кваліфікацією» - «Історія вокального мистецтва» є:*

- формування у магістрантів чіткого уявлення про становлення, розвиток та соціальне функціонування вокального мистецтва в різні історичні епохи;
- ознайомлення магістрантів із найбільш відомими європейськими вокальними школами;
- вивчення історичного шляху і досягнень української вокальної школи, осягнення основних рис самобутності національної української вокальної школи;
- ознайомлення студентів з кращими зразками вокального мистецтва, творчістю видатних виконавців й педагогів-вокалістів різних країн і епох.

Розроблена програма спецкурсу *«Історія вокального мистецтва»* розрахована на 90 годин: на стаціонарному навчанні – 26 аудиторні навчальні години (20 годин лекційних занять, 6 годин – семінарські заняття), 64 години на самостійну роботу, виконання магістрантами індивідуальних завдань, виконання навчально-дослідних завдань – проектів у вигляді есе, рефератів, відео презентацій та на заочному навчанні – 12 годин аудиторні навчальні години (8 годин лекційних занять, 4 години – семінарські заняття), 78 годин на самостійну роботу.

Програма спецкурсу складається з *3-х змістових модулів*: *«Історія європейського вокального мистецтва», «Історія вокального мистецтва України», «Світовий поступ оперного мистецтва. Вплив європейської педагогіки на розвиток національних шкіл всесвіту»* (табл. 1).

Основним завданням розвитку студентів вокальної магістратури педагогічних університетів сьогодні виступає не стільки надання студентам максимуму наукової інформації, скільки формування здібностей до творчого мислення. Нова концепція вищої музично-педагогічної освіти припускає формування у магістрантів умінь самостійно, цілеспрямовано і відповідально вчитися. Створення в педагогічних університетах необхідних умов для розвитку у магістрантів творчих здібностей, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищій школі, так і у подальшій вокально-виконавській і педагогічній діяльності є пріоритетним напрямком розвитку освіти.

Таким чином, *«Спецкурс за кваліфікацією» «Історія вокального мистецтва», пов'язаний з професійною вокально-педагогічною діяльністю, всі поняття знаходяться у взаємозв'язку. Тому нерозуміння одного поняття може повести за собою ланцюг, нерозуміння подальшого матеріалу. У цьому випадку важливим фактором є постійна активність студента як в аудиторії під час лекції та семінарів, так і в самостійній роботі.*

Таблиця 1

№ з/п	Назви модулів і тем	Кількість годин (денна форма навчання)					Кількість годин (заочна вечірня) форма навчання)				
		Аудиторні	Лекції	Практичні семінарські)	Лабораторні	СРС	Аудиторні	Лекції	Практичні семінарські)	Лабораторні	СРС
	Змістовий модуль 1. Історія європейського вокального мистецтва	-	10	3	-	34	-	5	2	-	38
1.	<i>Тема 1.1. Феномен вокального мистецтва: вступ до курсу, його мета, завдання</i>	-	2		-	7	-	1		-	5
2.	<i>Тема 1.2. Особливості вокального мистецтва стародавніх цивілізацій. Вокальне мистецтво антично-го світу (Греція, Рим). Розвиток вокального мистецтва в епоху Середньовіччя та Відродження</i>	-	2		-	7	-	1		-	6
3.	<i>Тема 1.3. Мистецтво співи і вокальна педагогіка Італії XVII – XVIII ст. Італійське вокальне мистецтво XIX – початку XX ст.</i>	-	2	1	-	7	-	1	1	-	9
4.	<i>Тема 1.4. Мистецтво співи і вокальна педагогіка Франції XVII- XVIII ст. Вокальне мистецтво Франції XIX ст.</i>	-	2	1	-	7	-	1	1	-	9
5.	<i>Тема 1.5. Мистецтво співи і вокальна педагогіка Німеччини XVII- XVIII ст. Вокальне мистецтво Німеччини XIX ст.</i>	-	2	1	-	6	-	1		-	9
	Змістовий модуль 2. Історія вокального мистецтва України	-	6	2	-	20	-	2	1	-	24
6.	<i>Тема 2.1. Джерела українського співи. Формування виконавських традицій на засадах духовної освіти</i>	-	2		-	5	-	0,5		-	8
7.	<i>Тема 2.2. Історичні передумови виникнення еталонного співочого тону і естетичної традиції європейської академічної вокальної культури в Україні</i>	-	2	1	-	10	-	0,5		-	8
8.	<i>Тема 2.3. Феномен української вокальної школи</i>	-	2	1	-	5	-	1	1	-	8
	Змістовий модуль 3. Світовий вступ оперного мистецтва. Вплив європейської педагогіки на розвиток національних шкіл всесвіту	-	4	1	-	10	-	1	1	-	16
9.	<i>Тема 3.1. Китайська традиційна та сучасна опера.</i>	-	2		-	5	-	0,5		-	8
10.	<i>Тема 3.2. Адаптація естетичної традиції оперного жанру в країнах світу.</i>	-	2	1	-	5	-	0,5	1	-	8
	Разом	-	20	6	-	64	-	8	4	-	78

При вивченні спецкурсу «Історія вокального мистецтва», студент ознайомлюється з новими для нього поняттями, що потребують не формального ставлення до матеріалу, а обов'язкового його переосмислювання. Для якісного засвоєння наукових відомостей про діяльність співака і правильну роботу з навчальним матеріалом рекомендується на попередній лекції визначити питання, з якими студенту необхідно самостійно ознайомитися до наступної лекції та семінарського заняття через запропоновану літературу. Закріплення та переосмислення теоретичних і практичних знань з різновиду вокальної діяльності відбувається на заняттях через процес обговорення ключових та риторично-дискусійних питань, інтонаційно-стильовий і діапазонно-регістровий аналіз музичного матеріалу, що є необхідним для об'єктивної оцінки різноманітних явищ, пов'язаних з процесом голосоутворення та визначення правильної тактики формування вокального репертуару.

Самостійна робота студента над тією чи іншою теоретично-практичною лекційною дисципліною розпочинається зі систематичної праці з навчальними посібниками, які зазначені в навчальних програмах курсу та конспектів лекцій. У зв'язку з тим, що на лекціях викладач подає складний теоретичний матеріал, який необхідно вміти повноцінно використовувати під час практичної діяльності вокаліста, рекомендується конспект лекцій з самого початку поділити *на розділи*:

- 1) конспект лекцій з історичних фактів щодо вокальної діяльності композиторів, викладачів та співаків;
- 2) опис практичних заходів спрямованих на розвиток співацького голосового апарату;
- 3) методики підбору, вивчення та інтерпретації художніх творів видатними вокалістами світу;
- 4) інтонаційно-стильовий, діапазонно-регістровий аналіз музичного (аудіо-записи, ноти) матеріалу;
- 5) література за темами;
- 6) аудіозаписи за темами.

Такий розподіл дає можливість оптимізувати процес підготовки до семінарських занять та контрольного оцінювання знань.

Зазначимо, що процес вивчення повинен бути зорієнтований не стільки на запам'ятовування тих чи інших положень, скільки на їхнє практичне засвоєння і застосування у вокально-виконавській діяльності. Тому кожний напрям питань необхідно розглядати у такому порядку:

1. питання що розглядають композиторську творчість і вокальні твори: культурологічна характеристика епохи - специфічні особливості школи композиторського письма - структура - функціональне призначення - інтонаційно-стильові та діапазонно-регістрові характеристики вокальної музики - категорія голосу - художня ідея;

2. питання відносно художньої творчості співака: культурологічна характеристика епохи - характеристика вокальної школи та методів вокального педагога - інтонаційно-стильові та діапазонно-регістрові характеристики голосового апарату - методи та засоби інтерпретації вокальних творів - коли покинуто сцену - методологія педагогічної діяльності - учні - який досвід і як доцільно використовувати у власній вокальній практиці;

Необхідність чіткого та акуратного ведення конспекту зумовлена його актуальністю у практичній діяльності студента як виконавця та педагога-вокаліста.

Отже, у процесі самостійної роботи студенти магістратури вивчають тематичну літературу, готують *ілюстровані доповіді, відеопрезентації* та виступають з ними на семінарах, пишуть *реферати*. Отримані теоретичні знання застосовувати під час аудіо- й відео *аналізу оперних вистав та концертів* за схемою:

1. період звукозапису,
2. національні, стильові й жанрові особливості вокального твору;
3. точність відтворення композиторського стилю.

У процесі підготовки до лекцій та семінарів опановують навичками самостійного порівняльного аналізу явищ академічного вокального виконавства, які надаються у засобах масової інформації) теле- й радіоканали «Культура», М1 тощо).

У процесі вивчення курсу студент повинен:

1. регулярно прослуховувати CD й DVD записів видатних вокалістів минулого й сьогодення відповідно до тематики лекції або семінару;
2. переглядати відеозаписи оперних вистав провідних театрів світу;
3. читати мемуарні спогади та монографії про великих співаків і співачок, співставляти та критично оцінювати побутуючі точки зору на сучасні оперні вистави та концерти;
4. проводити порівняльний аналіз власного виконання вокальних творів за допомогою інформації, яку студенти послідовно отримують упродовж вивчення курсу «Історія вокального мистецтва» з використанням категоріального апарату технології естетичним нормам традиції.

Нами були розроблені *форми і методи поточного контролю*. Поточний контроль успішності студентів здійснюється за всіма видами робіт: виконання практичних робіт та індивідуальних завдань, виступи на семінарах, усні відповіді, контрольні роботи, тестування, виконання творчих робіт, складання есе.

Форми і методи підсумкового контролю. Підсумковий контроль здійснюється на останньому семінарському занятті, на якому студенту виставляється кількість пропущених занять (годин) та загальна сума балів, накопичених з дисципліни за семестр. На залік виносяться питання, що охоплюють всю програму навчальної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів. З метою визначення повноти та тривалості знань та практичних навичок, набутих у процесі засвоєння курсу «Історія вокального мистецтва», передбачено *залік* наприкінці II семестру.

Критерії оцінювання знань студентів:

1. Систематичне відвідування лекцій.
2. Підготовка кількох семінарських виступів протягом усього навчального періоду.
3. Виконані всі види робіт, які передбачені навчальним планом і робочою програмою курсу: написання реферату та зроблена презентація відповідно існуючим вимогам до курсових робіт.
4. Відповісти на запитання в білеті (письмово) та й на додаткові (усно).

5. За результатами поточного контролю мають від 35 балів за 100 бальною ЄКТС та задовільно за національною п'ятибальною шкалою оцінок.

Підставою для неотримання заліку є:

1. Невідвідування лекцій.
2. Невиконання навчального плану.
3. Більш як чотири помилки у відповідях на питання за змістом курсу (білетів або тесту).

Відповідно вимогам була розроблена навчально-методична карта дисципліни (табл. 2).

Таблиця 2

**Навчально-методична карта дисципліни
(ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ)**

_____ курс _____ група _____ спеціалізація _____
(прізвище, ім'я та по батькові)
факультет _____

№ з/п	Теми заняття	Кількість балів			
		При-сутній	Конт-рольні запи-тання	Семі-нари	Всьо-го
1.	Змістовий модуль 1. Історія європейського вокального мистецтва. <i>Тема 1.1. Феномен вокального мистецтва: вступ до курсу, його мета, завдання</i>				
2.	<i>Тема 1.2. Особливості вокального мистецтва стародавніх цивілізацій. Вокальне мистецтво античного світу (Греція, Рим). Розвиток вокального мистецтва в епоху Середньовіччя та Відродження</i>				
3.	<i>Тема 1.3. Мистецтво співу і вокальна педагогіка Італії XVII - XVIII ст. Італійське вокальне мистецтво XIX - початку XX ст.</i>				
4.	<i>Тема 1.4. Мистецтво співу і вокальна педагогіка Франції XVII-XVIII ст. Вокальне мистецтво Франції XIX ст.</i>				
5.	<i>Тема 1.5. Мистецтво співу і вокальна педагогіка Німеччини XVII-XVIII ст. Вокальне мистецтво Німеччини XIX ст.</i>				
6.	Змістовий модуль 2. Історія вокального мистецтва України. <i>Тема 2.1. Джерела українського співу. Формування виконавських традицій на засадах духовної освіти</i>				
7.	<i>Тема 2.2. Історичні передумови виникнення еталонного співочого тону і естетичної традиції європейської академічної вокальної культури в Україні</i>				
8.	<i>Тема 2.3. Феномен української вокальної школи</i>				
9.	Модуль 3. Світовий поступ оперного мистецтва. Вплив європейської педагогіки на розвиток національних шкіл всесвіту. <i>Тема 3.1. Китайська традиційна та сучасна опера</i>				
10.	<i>Тема 3.2. Адаптація естетичної традиції оперного жанру в країнах світу</i>				
11.	Разом				

1.	ТЕСТИ	БАЛИ
	<i>ТЕСТ № 1.</i>	
	<i>ТЕСТ № 2.</i>	
	<i>ТЕСТ № 3.</i>	
	<i>ТЕСТ № 4.</i>	
	РАЗОМ	
2.	Тема наукової розробки:	
	РАЗОМ	
3.	<i>БІЛЕТ №</i> 1. 2. 3.	
	РАЗОМ	
4.	ВСЬОГО	

Право скласти залік: виконати роботу на 35% - 35 балів.

За результатами проходження курсу дисципліни: 60 - 65 - E; 66 - 69 - D - задовільно; 70 - 79 – C, 80 - 89 - B – добре; 90 - 100 – A - відмінно).

«Спецкурс за кваліфікацією» «Історія вокального мистецтва» впроваджується на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, спрямований на підвищення фахової компетентності студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціалізацією «Вокал» та кваліфікацією «Викладач вокалу, артист-вокаліст, вчитель музики». Вивчення означеного спецкурсу «Історія вокального мистецтва» сприяє формуванню у студентів вокальної магістратури не тільки фахових умінь і навичок та дає предметні знання, а й формує здатність майбутніх педагогів-вокалістів застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

Література:

1. Аспелунд Д. Л. Развитие певца и его голоса / Д. Л. Аспелунд. – М. ; Л. : Музгиз, 1952. – 191 с.
2. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва : підручник / Б.П.Гнидь. – К. : НМАУ, 1997. – 320 с.
3. Стахевич О.Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки: посібник / О. Г. Стахевич. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 176 с.
4. Ярославцева Л. К. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу истории вокального исполнительства / Л. К. Ярославцева. – М., 1981. - 90 с.